

T A B O R

Tradiție și Actualitate în Biserica Ortodoxă Română

**ANUL XVIII, NR. 12
DECEMBRIE 2024**

T A B O R

Revistă lunară de cultură și spiritualitate românească
editată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

COLEGIUL DIRECTOR:

†Andrei Andreicuț; †Iustin Hodea; †Petroniu Florea; †Benedict Bistrițeanul, † Timotei Sătmăreanul

Fondator: † BARTOLOMEU ANANIA

Director: Pr. CĂTĂLIN PĂLIMARU

Redactor-șef: Pr. FLORIN-CĂTĂLIN GHIȚ

Consultant: Pr. ȘTEFAN ILOAIE

COLEGIUL DE REDACȚIE (alfabetic): Simion Aștilean; Titus Beu;

Paul Brusanowski; Pr. Ioan Chirilă; Dan Ciachir; Vasile Cristea; Doina Curticăpeanu;
Petre Guran; Arhid. Ioan I. Ică jr; Adrian Lemeni; Andrei Marga; Mircea Muthu; Basarab Nicolescu;
Ierom. Rafael Noica; Theodor Paleologu; Pr. Ioan Pinteș; Mircea Platon; Liviu Pop; Mircea Popa;
Octavian Popescu; Bogdan Tătaru-Cazaban; Episcop Ignatie Trif; Pr. Patriciu Vlaicu

COLEGIUL ȘTIINȚIFIC: Ioana Both; Șerban Turcuș; Grigore Dinu Moș; Adrian Podaru;
Nicolae Turcan

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Piața Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264-599649; E-mail: tabor_revista@yahoo.com; adresa site: <http://www.tabor-revista.ro/>

GRAFICIAN: Marius Ghenescu; TEHNOREDACTOR: Pr. Eugen Mera;

TRADUCERI REZUMATE: Monica Felecan

DIFUZARE: Pr. Nicolae Kerekes

ISSN 1843 – 0287

Preț: 20 lei

Abonament anual: 240 lei

Cod IBAN: RO84 BTRL 0130 1205 P129 1800

REPERE CRONOLOGICE ȘI ACTE LEGISLATIVE PRIVIND „LIBERALIZAREA” VIEȚII RELIGIOASE DIN RSSM

*Procesul de revigorare a vieții religioase
din URSS/RSSM între anii 1985-1988*

ANDREI RUSU*

PRELIMINARII

A scensiunea lui Mihail Gorbaciov la conducerea Uniunii Sovietice la 11 martie 1985 a marcat o schimbare semnificativă în traiectoria vieții socio-politice, economice și religioase din URSS. Reformele sale ambițioase, cunoscute sub numele de glasnost (deschidere/transparență) și perestroika (restructurare), au vizat revitalizarea și democratizarea structurilor stagnante ale statului sovietic¹. Cu toate acestea, în timp ce intențiile erau de modernizare și deschidere, aceste politici au accelerat neașteptat tensiunile și disensiunile latente, provocând colapsul și, în cele din urmă, destrămarea imperiului sovietic. Acest proces tumultuos, pe care Jacques Lesourne îl definea în 1991 ca drumul spre *Marea Tranziție*², nu a fost doar sfârșitul unei ere, ci și începutul unei perioade complexe de reconfigurare politică, economică și socială atât pentru Rusia, cât și pentru statele post-sovietice. În ciuda consecințelor sale adesea dureroase, acesta a deschis calea pentru o nouă ordine mondială și a pus temeliiile pentru transformările secolului XXI.

1. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ȘI ATITUDINI CONTRADICTORII PRIVIND CULTELE RELIGIOASE DIN URSS ÎNTRE ANII 1985-1988

În pragul dezintegrării Uniunii Sovietice, sociologul rus Boris Filippov a reflectat asupra evoluției relației dintre stat și Biserică în ultimul deceniu al existenței URSS. În 1991, el a

* Preot, doctorand, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

¹ ADRIAN POP ET AL. (ed.), „«Glasnost» și «perestroika»: premisă a schimbărilor din Europa Centrală și de Est”, în *Prăbușirea Imperiului Sovietic: „lecții” în retrospectivă = Fall of the Soviet empire: „lessons” in retrospect*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, pp. 171-183.

² JACQUES LESOURNE, BERNARD LECOMTE, *After Communism: from the Atlantic to the Urals*, Harwood Academic Publishers, Chur, Switzerland, Philadelphia, 1991, p. 172.

evidențiat o discrepanță fundamentală între Biserică și regimul socialist, argumentând că o coexistență pașnică între acestea este imposibilă. Faptul se datorează, pe de o parte, importanței cruciale a scopurilor ideologice pentru statul socialist și, pe de altă parte, naturii totalitare a acestui stat, care vede în Biserică o amenințare la adresa monopolului său ideologic. Prin existența și activitatea sa, Biserica contestă acest monopol, generând tensiuni inerente între cele două entități. În acest context, Filippov exprima scepticismul său față de posibilitatea normalizării relațiilor dintre Biserică și stat. El argumenta că un dialog între marxiști și creștini ar duce la corupția sistemului „real socialist”, presupunând că o adevărată normalizare ar putea avea loc doar în absența unei ideologii dominante din partea statului. Totuși, el concluzionează că un stat liber de orice ideologie nu ar mai putea fi considerat socialist în sensul tradițional al termenului³.

Observația lui Filippov se dovedește a fi deosebit de relevantă, iar era Gorbaciov, deși a marcat, se pare, o etapă de transformare pentru Biserica Ortodoxă Rusă, a fost totodată măcinată de contradicții profunde. Această perioadă a fost definită atât de eforturile de reînnoire spirituală și de revitalizare a societății sovietice, cât și de o amplificare a propagandei ateiste. Mai mult, instituția patriarhală în continuare a manifestat o atitudine servilă față de puterea politică de la Kremlin, o trăsătură caracteristică regimurilor totalitare.

Trebuie să precizăm că scurtul mandat al lui Andropov a fost marcat de o presiune semnificativă asupra Bisericii, fiind adoptate patru rezoluții antireligioase prin care se restricționau înregistrarea și activitatea cultelor religioase⁴. În prima fază a mandatului său, Mihail Gorbaciov a urmat linia stabilită de predecesorul său. În septembrie 1985, la o ședință a Secretariatului Comitetului Central al PCUS, s-a pus în discuție problema contracarării propagandei clericale străine, în contextul apropiatei aniversări a 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. Discursul șefului departamentului de propagandă, A. N. Iakovlev, a subliniat îngrijorările partidului:

„Peste trei ani vom sărbători un mileniu de la creștinarea Rusiei. Inamicul încearcă să exploateze această ocazie în scopuri subversive. O *Istorie a Bisericii Ortodoxe Ruse* în zece volume se publică în Occident, radiourile occidentale propagă intens, iar democrația noastră este pusă sub semnul întrebării. Vaticanul își consolidează influența, iar Wojtyła dorește să viziteze URSS în scopuri politice. Emigrația clericală burghezo-naționalistă ucraineană discută problema reînființării Bisericii Uniate din Ucraina, în scopul de a apăra poporul ucrainean de amenințarea rusificării⁵. Nu trebuie

³ BORIS FILIPPOV, „The Role of the Church in Restoring a «Civil Society» in USSR”, *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe* 12, 3 (1992), p. 2.

⁴ М. В. ШКАРОВСКИЙ, *Русская православная церковь в XX веке*, Вече, Лепта, Москва, 2010, p. 398.

⁵ Într-o adresare comună către Prezidiul Sovietului Suprem al URSS și Sovietul Miniștrilor al URSS din 17 mai 1986, Mitropolii Filaret al Kievului, Nicodim al Leningradului și Iuvenalii al Krutițkului, membri permanenți ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, fac caz din problema uniților ucraineni, care s-au activat cu ocazia sărbătoririi celor 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. Vezi: „Обращение к Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР”, *ЖМП* 7 (1986), pp. 5–6. Problema uniților din Ucraina se va înteți începând cu anul 1987. Mitropolitul Filaret al Belarusului va publica un articol în *Jurnalul Patriarhiei Moscovei*, în care va enunța unele teze creștine despre naționalism, în contextul mișcărilor naționale care se intensificau în republicile unionale. Articolul lui este intitulat „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси «Человечество и народ» как богословская проблема”, și a fost publicat în *ЖМП* 7 (1987), pp. 72–74. În 1989, Patriarhia Rusă va iniția un conflict semnificativ împotriva bisericii uniate din vestul Ucrainei. Conflictul poate fi urmărit din adresările Sfântului Sinod către stat, către Papa Ioan Paul al II-lea și către creștinii din Ucraina, care sunt publicate în *Jurnalul Patriarhiei Ruse*. Acestea includ „Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ситуацией в Западных областях Украинского Экзархата; Открытое письмо Святейшему Папе Иоанну Павлу II; Обращение архиереев Украинского Экзархата к духовенству, монашествующим и всем верующим Украинского экзархата; К событиям в Ивано-Франковске и других регионах Западной Украины”, *ЖМП* 3 (1990), pp. 2–11.

сă supraestimăm influența propagandei clericale străine asupra populației noastre, dar nici să subestimăm acțiunile inamicului ideologic”⁶.

Harcev, prezent la discuție, a asigurat că Consiliul va lua măsuri pentru a contracara propaganda venită din străinătate⁷. A fost adoptată și o rezoluție secretă „Cu privire la contracararea propagandei clericale străine în legătură cu aniversarea a 1000 de ani de la introducerea creștinismului în Rusia”⁸. În comentariul nostru privind reacția lui Iakovlev la respectiva întrunire, este important să subliniem că, deși conducerea comunistă nu intenționa să inițieze un dialog cu Biserica, aniversarea mileniului creștinismului în Rusia a căpătat o mare atenție în afara Uniunii Sovietice, datorită bisericilor din diaspora rusă și ucraineană. În Occident, pregătirile pentru acest eveniment s-au desfășurat cu intensitate, incluzând străngeri de fonduri, publicarea de lucrări istorice și construirea de biserici. În mod particular, diaspora ucraineană catolică și greco-catolică, precum și Biserica Autocefală Ucraineană, s-au implicat activ. A existat, de asemenea, o critică vehementă la adresa ierarhiei bisericești ruse pentru colaborarea sa cu regimul sovietic. Toate aceste aspecte au generat reacția lui Iakovlev și au condus la adoptarea rezoluției împotriva „propagandei clericale străine”.

Un moment semnificativ în derularea evenimentelor care prevesteau o nouă relație a statului cu Biserica a fost scrisoarea trimisă pe 17 decembrie 1985 de Mitropolitul Alexei al Talinului și Estoniei către Gorbaciov. Este oportun să evocăm, pe scurt, contextul istoric care a precedat emiterea scrisorii Mitropolitului. Din preambulul acestei scrisori aflăm despre faptul că conținutul ei a fost inspirat de discuția pe care a avut-o Mitropolitul Estoniei cu Gorbaciov la recepția dată la Kremlin cu ocazia împlinirii a 68 de ani de la Revoluția Socialistă din Octombrie⁹. Detaliile din culise ne vorbesc despre faptul că pe 7 noiembrie, în cadrul acestei recepții, au avut loc un schimb tradițional de amabilități între Patriarhul Pimen și membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe de o parte, și, pe de altă parte, Secretarul General, Mihail Gorbaciov, împreună cu membrii Biroului Politic. În cadrul acestei întâlniri, cei mai înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse au reafirmat angajamentul Bisericii de a susține politica externă a statului sovietic. Răspunsul lui Gorbaciov a fost revelator, subliniind necesitatea de a acorda atenție nu doar politicii externe, ci și afacerilor interne – un domeniu vast și plin de provocări. Aceste cuvinte ale Secretarului General nu au trecut neobservate de episcopii atenți, care le-au interpretat drept un semnal al posibilităților noi, deschise pentru Biserică. Se anticipa doar un gest semnificativ din partea conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse. Într-o mișcare surprinzătoare, nu Patriarhul Pimen, ci unul dintre membrii Sinodului, Mitropolitul Talinului și Estoniei, a luat inițiativa de a transmite un mesaj Secretarului General al Comitetului Central al PCUS, reprezentând o deschidere neașteptată în comunicarea dintre Biserică și stat.

⁶ И. И. Маслова, „Государственно-конфессиональная политика в СССР: поворот курса в 1985-1988 гг”, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки* 4 (36) (2015), p. 46.

⁷ И. И. Маслова, „Государственно-конфессиональная политика в СССР: поворот курса в 1985-1988 гг”, p. 46.

⁸ ЛАРИСА КОРОЛЕВА ET AL., „Взаимоотношения власти и Русской православной церкви накануне празднования 1000-летия крещения Руси”, *Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. ВП Астафьева* 2, 3 (2011), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ..., p. 138.

⁹ ВАЛЕРИЙ ЛЕГОСТАЕВ, „Письмо Алексея М. Горбачеву”, Агентство Федеральных Расследований, <https://flb.ru/info/4265.html> accesat la 26.01.2024, Cf В. Цыпин, *История Русской Церкви 1917-1997 (История Русской Церкви.—кн. 9)*, p. 455.

Tot din preambul scrisorii deslușim și scopul acesteia – de a exprima „câteva gânduri cu privire la problema relațiilor dintre stat și Biserică”¹⁰. Mesajul lui Alexei pare destul de îndrăzneț pentru acea perioadă. El susține că

„legea cu privire la separarea dintre Biserică și stat, principiul fundamental pe care se construiesc relațiile noastre, nu înseamnă și faptul că Biserica este în afara statului, iar cetățenii credincioși sunt în afara societății sovietice. Dimpotrivă, Biserica este legată de stat prin mii de fire vizibile și invizibile, iar credincioșii țării noastre sunt angajați în aproape toate sferile vieții economice și sociale. Într-un cuvânt, despărțirea Bisericii de stat nu exclude conlucrarea dintre ele și, mai mult, doar prin separare este posibilă o adevărată cooperare”¹¹.

În această scrisoare, Mitropolitul Alexei nu doar că subliniază importanța istorică a Bisericii Ortodoxe Ruse în servirea poporului și statului, dar cere și necesitatea revizuirii legislației sovietice în ceea ce privește cultele religioase, astfel încât să reflecte mai bine realitățile și nevoile Bisericii într-o societate în schimbare:

„Biserica Ortodoxă Rusă împărtășește aceleași interese cu poporul nostru. Schimbările actuale din țara noastră sunt primite cu entuziasm de credincioșii și clerul ortodox. Abordarea practică și realistă a problemelor actuale, respingând frazeologia goală și iluziile, este cerința timpului nostru. Dacă dorim să facem Patria noastră puternică și prosperă pentru generațiile viitoare, trebuie să acționăm în acest mod. Suntem impresionați de afirmația dumneavoastră că scopul transformărilor socio-economice din țara noastră nu este crearea unei *societăți de consum*, ci o societate care să asigure dezvoltarea spirituală cuprinzătoare a personalității umane, nu beneficii materiale pentru persoană, ci persoana pentru beneficii materiale. Ne întrebăm: ce poate face Biserica Ortodoxă Rusă pentru a susține acest curs de acțiune care are aprobarea întregului popor? Fără a intra în detalii, putem spune că direcțiile principale ale cooperării noastre, care deja se desfășoară de facto, sunt clare. Biserica Ortodoxă Rusă poate contribui semnificativ la educația patriotică și civică, la întărirea unității societății noastre, atât de necesară în actualul context internațional dificil. În predicile bisericesti, trebuie să se acorde mai multă atenție în vederea promovării atitudinii conștiințioase față muncă, de păstrarea averii publice, protecția mediului, protejarea monumentelor istorice și culturale. Biserica ar putea lupta mai activ împotriva diverselor vicii și boli ale societății. Nu doar împotriva alcoolismului, ci și împotriva laxității morale, insensibilității și egoismului, întărind familia ca unitate importantă a societății și pledând pentru sănătatea spirituală și morală a oamenilor. Biserica Ortodoxă Rusă a fost întotdeauna alături de poporul său, atât în timpuri de bucurie, cât și în vremuri de încercare. A contribuit la formarea și unitatea statului nostru și a avut un rol patriotic semnificativ în timpul Marelui Război Patriotic. Trebuie să recunoaștem că Biserica Ortodoxă Rusă nu este încă complet pregătită să îndeplinească aceste sarcini importante. Este necesară pregătirea intensă a forței de muncă și instruirea personalului corespunzător. De asemenea, este urgentă revizuirea legislației actuale privind cultele religioase, care este depășită și nu corespunde realității în care suntem”¹².

Deosebit de relevantă este și telegrama de felicitare trimisă de Harcev către rectorul, profesorii și studenții Academiei Teologice din Moscova, cu prilejul sărbătoririi a 300 de ani de la înființarea acesteia. Același Harcev, care în septembrie 1985 îl asigură pe Iakovlev că va iniția implementarea unor măsuri riguroase pentru combaterea „propagandei religioase”, schimbă tonul câteva luni mai târziu. Pe 28 decembrie 1985, el recunoaște că Academia

¹⁰ ВАЛЕРИЙ ЛЕГОСТАЕВ, „Письмо Алексия М.Горбачеву”.

¹¹ ВАЛЕРИЙ ЛЕГОСТАЕВ, „Письмо Алексия М.Горбачеву”.

¹² ВАЛЕРИЙ ЛЕГОСТАЕВ, „Письмо Алексия М.Горбачеву”.

Teologică din Moscova „are un rol deosebit de important în viața Bisericii Ortodoxe Ruse”, contribuind esențial la formarea personalului bisericesc și educarea viitorilor clerici, lideri religioși și conducători bisericești, caracterizați prin patriotism și calități morale înalte¹³. Caracterul ambivalent al lui Harcev a devenit evident și prin aparițiile sale publice din anul 1988. Un interviu cu Harcev publicat în revista *Ogonyok* în mai 1988, care prezenta o zi din viața Comisarului Consiliului pentru Problemele Religioase, îl descrie ca fiind o persoană echitabilă, atentă la problemele clerului și credincioșilor, străduindu-se să sprijine Biserica. Totuși, o altă fațetă a lui Harcev se descoperă într-o înregistrare din martie 1988, în care, vorbind la Școala Superioară de Partid din Moscova, Comisarul perestroikăi abordează situația Bisericii într-un mod diferit¹⁴. Bazându-se pe aceste momente contradictorii, istoricul canadian Dumitru Pospelovskii îl descrie pe Harcev drept „un funcționar viclean al aparatului de partid”¹⁵. Acest tip de comportament dualist era caracteristic întregii nomenclaturi comuniste, reflectând și politica statului sovietic față de viața religioasă din URSS.

Scrisoarea trimisă de Mitropolitul Alexei nu a primit un răspuns oficial, ceea ce indică o reticență din partea autorităților de a aborda subiectele ridicate de el. Mai mult, se pare că Harcev împreună cu oficialii din Consiliul pentru Problemele Religioase de la Moscova l-au sfătuit pe Gorbaciov să evite deschiderea unor dezbateri privind cererile Bisericii exprimate în scrisoarea lui Alexei. Incidentul a stârnit „o adevărată agitație” în cadrul Kremlinului, demonstrând sensibilitatea subiectului. Ca urmare a acestei agitații, Mitropolitul Alexei a suferit consecințe personale serioase: el a fost îndepărtat din funcția de președinte al Departamentului de Externe al Patriarhiei Ruse și transferat de la Moscova la Leningrad. Această măsură poate fi interpretată ca o sancțiune pentru inițiativa sa de a aborda probleme sensibile în scrisoarea sa. În plus, Bisericii i s-a reiterat un mesaj clar: să se concentreze exclusiv pe satisfacerea nevoilor religioase ale credincioșilor și să evite intervenția în problemele legate de sistemul politic al societății sovietice¹⁶. Această reacție subliniază atitudinea guvernamentală de a menține o separație strictă între religie și politică, precum și de a limita influența Bisericii asupra aspectelor politice și sociale în URSS.

Aceeași direcție incertă de politică religioasă a fost adoptată și la Congresul al XXVII-lea al PCUS, desfășurat la Moscova în perioada 25 februarie – 6 martie 1986. În raportul politic ținut pe 25 februarie 1986, la deschiderea lucrărilor Congresului, Mihail Gorbaciov, anunțând necesitatea reformării politicilor economice și sociale din URSS, a insistat asupra intensificării propagandei ateiste prin literatură, presa scrisă, radio, televiziune, teatru, cinematograful și toate celelalte elemente ale culturii sovietice¹⁷. La acest Congres s-au făcut și alte asemenea declarații prin care s-a insistat asupra inadmisibilității de liberalizare a politicilor religioase.

Adoptat la Congresul al XXVII-lea al PCUS, programul Partidului Comunist a rămas fidel principiilor ideologice tradiționale. În secțiunea dedicată educației ateiste, programul subliniază următoarele:

„Partidul utilizează mijloace de influență ideologică pentru a promova pe scară largă perspectiva științifico-materialistă asupra lumii și pentru a depăși prejudecățile religioase, fără a ofensa sentimentele credincioșilor. Susținând respectarea strictă a garanțiilor constituționale privind libertatea

¹³ „Приветственная телеграмма председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева Ректору епископу Александру, профессорам, преподавателям, студентам Московской Духовной Академии”, *ЖМП* 4 (1986), p. 8.

¹⁴ Д. В. Поспеловский, *Русская православная церковь в XX веке*, РЕСПУБЛИКА, Москва, 1995, p. 392.

¹⁵ Д. В. Поспеловский, *Русская православная церковь в XX веке*, p. 392.

¹⁶ М. В. Шкаровский, *Русская православная церковь в XX веке*, p. 401.

¹⁷ XXVII съезд коммунистической партии советского союза - 25 февраля - 6 марта 1986 года. *Стенографический отчет*, vol. 1, Издательство политической литературы, Москва, 1986, pp. 112-113.

de conștiință, partidul denunță orice încercare de a folosi religia în detrimentul intereselor societății și individului. Educația ateistă se axează pe consolidarea muncii și implicării sociale a persoanelor, pe iluminarea lor culturală și pe promovarea noilor ritualuri și obiceiuri sovietice. Eforturile de educare în spirit comunist sunt inseparabile de combaterea manifestărilor ideologice și morale străine, precum și de toate fenomenele negative asociate cu vestigiile trecutului în mentalitatea și comportamentul oamenilor, cu deficiențele practice din diverse domenii ale vieții publice și cu întârzierile în abordarea problemelor urgente¹⁸.

Trebuie, totuși, să observăm că această secțiune reflectă o încercare de echilibrare între promovarea viziunii ateiste și respectarea formelor de conștiință religioasă, în cadrul unei agende mai largi de educație și transformare socială în spiritul valorilor comuniste. În același timp, deși se afirmă respectul pentru libertatea de conștiință, se păstrează totodată o poziție fermă împotriva oricăror forme de religiozitate considerate contrare intereselor societății sovietice.

Este interesant să analizăm bipolaritatea acțiunilor statului sovietic la începutul mandatului lui Gorbaciov. În aceeași toamnă a anului, în cadrul unei ședințe a Secretariatului Comitetului Central al PCUS, s-a decis intensificarea propagandei ateiste și contracararea activităților clericilor și creștinilor din afara Uniunii Sovietice, legat de organizarea sărbătorii pentru cei 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. Simultan, s-a creat un context favorabil pentru înaintarea unei scrisori către Gorbaciov din partea Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, solicitând revizuirea legislației sovietice privind cultele religioase. Contradictorii sau, cel puțin, incerte, sunt și luările de poziție în cadrul Congresului al XXVII-lea al PCUS. Nici Consiliul pentru Problemele Religiei nu se manifestă în linie dreaptă.

Continuarea acțiunilor de propagandă ateistă a fost în consonanță cu politica tradițională sovietică, care viza diminuarea influenței religioase și înlocuirea ei cu ideologia ateistă. Această propagandă, venită în contextul pregătirii sărbătorii celor 1000 de ani, a fost un efort deliberat de a contracara orice potențială influență pozitivă pe care această aniversare o putea avea asupra sentimentelor religioase în rândul populației sovietice. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, crearea cadrului favorabil pentru dialogul dintre statul sovietic și Biserica Ortodoxă Rusă sugerează o deschidere neobișnuită pentru regimul sovietic, posibil indicând o recunoaștere a rolului și influenței Bisericii în societate. Se pare că însuși Gorbaciov, în discuții private, ar fi manifestat o atitudine mai binevoitoare față de Biserică. Alexandru Ostrovskii, în celebra sa lucrare *Prostie sau Trădare? Anchetă asupra morții URSS*, aduce mărturie care să adeverească acest fapt¹⁹. Și Anatolii Cerneaev, asistentul lui Mihail Gorbaciov, în Jurnalul său de memorii povestește despre faptul că Gorbaciov, în 1987, a declarat public de două ori că „noi vom sărbători 1000 de ani de la botezul Rusiei”²⁰.

Istoricii au interpretat deschiderea lui Gorbaciov față de Biserică ca fiind influențată de dezastrul nuclear de la Cernobîl²¹. A. Gorșcova observă că tentativele inițiale de a ascunde dezastrul, amploarea și extinderea contaminării radioactive, lașitatea și înșelăciunea celor responsabili, precum și explozia de indignare care a urmat în societate, toate intensificate de noua libertate de exprimare propulsată de glasnost, au contribuit la o creștere a sentimentelor

¹⁸ XXVII съезд коммунистической партии советского союза - 25 февраля - 6 марта 1986 года. Стенографический отчет, vol. 1, p. 600.

¹⁹ А.В. Островский, *Глупость или измена?: расследование гибели СССР*, Крымский Мост-9Д, Москва, 2011, p. 243.

²⁰ А. Черняев, *Совместный исход дневник двух эпох, 1972–1991 годы*, РОССПЭН, Москва, 2008, p. 741.

²¹ SIMION GHEORGHIU, „Impactul marilor catastrofe asupra politicii lui Mihail S. Gorbaciov”, *Polis. Journal of Political Science* 10, 4 (38) (2022), Editura Institutul European, pp. 24-26.

mistice. Aceste sentimente s-au manifestat prin discursuri din ce în ce mai îndrăznețe în apărarea Bisericii²².

Suntem martorii unei abordări duplicitare: pe de o parte, prin acte și dispoziții legislative se insistă asupra continuării educației ateiste și a excluderii Bisericii din societate, pe de altă parte, se dorește acceptarea Bisericii într-o lume ajunsă la decadentă. Această dualitate poate fi văzută ca o încercare de echilibrare între menținerea controlului ideologic și recunoașterea necesității unei anumite forme de cooperare sau toleranță față de instituțiile religioase. De asemenea, reflectă complexitatea schimbărilor din perioada Gorbaciov. În timp ce, pe de o parte, se menține o linie dură împotriva influenței religioase, pe de altă parte se deschide uși pentru dialog și posibile reforme.

Anul 1986 a fost un an de disensiuni și dezbateri intense în cadrul Partidului Comunist din URSS. Ideile de reformă ale statului sovietic, propuse de Mihail Gorbaciov în raportul său prezentat la prima sesiune a Congresului al XXVII-lea al PCUS, au fost dificil de asimilat de vechea nomenclatură comunistă. În acest context, pentru a concretiza și implementa noile direcții reformatoare și pentru a contura evoluția viitoare a Uniunii Sovietice, a fost convocat Plenul Comitetului Central al PCUS pe 27 și 28 ianuarie 1987²³, la care s-a pus în discuție „problema perestroikăi și a politicii de personal al partidului”²⁴. Eduard Glezin a denumit acest moment „Ianuarie Primăvărată”, descriindu-l ca un „act istoric fatidic” și considerându-l punctul de start al evoluției Uniunii Sovietice către democrație²⁵. Remarcabil este faptul că, atât în discursurile de deschidere și închidere ale Plenarei ținute de Gorbaciov, cât și în documentul adoptat în cadrul acestei Plenare, nu există nicio referință despre necesitatea educației ateiste sau despre excluderea Bisericii din viața socială sovietică. Mai mult, Gorbaciov a respins ideea unei campanii de propagandă antireligioasă legată de viitorul jubileu al botezului Rusiei, afirmând că „nu vom jigni Biserica, este patriotică”²⁶. Serghei Tihvinski, reflectând asupra acestor evenimente, încă în 1987, a menționat că

„Plenul Comitetului Central al PCUS din ianuarie 1987 a adus în discuție esența mecanismului care inhiba dezvoltarea socio-economică a țării, un mecanism care se consolidase în anii ‘70 și începutul anilor ‘80. În cadrul plenului, s-a subliniat că originile acestei inhibiții se află în deficiențele funcționării instituțiilor democrației socialiste, în orientările politice și teoretice învechite și uneori neadecvate, în conservatorismul mecanismului de guvernare și în sfera ideologică”²⁷.

Aceste observații indică o conștientizare și o critică deschisă a problemelor care frânuau progresul în URSS. Este important că s-a considerat greșită și sfera ideologică care, împreună cu cea socio-economică și politică, într-un timp foarte scurt, își va schimba direcția.

Reuniunea de partid din ianuarie 1987 a fost un moment decisiv pentru democratizarea societății și reformarea Partidului Comunist, deschizând calea spre o politică mai liberală și mai deschisă în privința religiei și practicilor religioase. Acest moment a reprezentat o cotitură semnificativă în evoluția situației religioase din URSS, într-un context marcat de crize sociale tot mai profunde și dificultăți economice accentuate. În încercarea de a câștiga un

²² А. И. Горшкова, „Государство и русская православная церковь в 1940-1990-х гг. (По материалам «Журнала Московской патриархии»)", în А. И. Горшкова, *Документ. Архив. История. Современность*, Урал. ун-та, Екатеринбург, 2001, p. 46.

²³ А. В. Островский, *Глупость или измена?*, pp. 206–210.

²⁴ *Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27–28 января 1987 года*, Издательство политической литературы, Москва, 1987, p. 5.

²⁵ ЭДУАРД ГЛЕЗИН, „Январская весна”, *Известия*, <https://iz.ru/news/321124>.

²⁶ М. В. ШКАРОВСКИЙ, *Русская православная церковь в XX веке*, p. 401.

²⁷ С. Л. ТИХВИНСКИЙ, „Январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС и историческая наука Вопросы истории, N 6 1987”, *Вопросы истории* 6 (1987), p. 3.

sprijin mai larg din partea populației, inclusiv din rândul credincioșilor, conducerea sovietică a fost motivată să adopte schimbări. Democratizarea sistemului politic a jucat un rol crucial în această dinamică, stimulând dezbaterile publice despre represiunile din anii 1930-1950, o perioadă de suferință intensă pentru Biserica Ortodoxă, și reapriinderea interesului public pentru recuperarea spirituală a națiunii.

Hélène Carrère d'Encausse, distinsă cercetătoare franceză, remarcă că Mihail Gorbaciov, în efortul său de a impulsiona reformele, a trebuit să reinițieze dezbaterile despre crimele comunismului stalinist. În acest sens, în octombrie 1987, el a utilizat comemorarea a 70 de ani de la Revoluție pentru a promova aplicarea glasnost-ului și în interpretarea istoriei. Apelul lui Gorbaciov „să eliminăm toate tabuurile din istoria Partidului și a guvernului sovietic, să umplem golurile”²⁸ a devenit un slogan emblematic al acelei perioade. Istoricii au fost invitați să privească trecutul dintr-o perspectivă critică, care să depășească narativele oficiale. Această abordare a fost văzută nu doar ca o necesitate istorică, ci și ca o chestiune esențială pentru destinul uman²⁹.

Noua deschidere în sfera publică a creat un mediu propice pentru Patriarhia Moscovei, care a început să se bucure de noi oportunități de afirmare și activitate³⁰. Cu toate acestea, inițial, Biserica Ortodoxă Rusă a întâmpinat dificultăți în adaptarea și gestionarea eficientă a acestor posibilități, un semnal că, deși schimbările erau binevenite, implementarea lor efectivă și adaptarea la noile circumstanțe necesitau timp și eforturi suplimentare.

Chiar dacă scrisoarea Mitropolitului Alexei din decembrie 1985 a creat o situație conflictuală între Patriarhie și Kremlin, Biserica a continuat să aibă aceeași atitudine diplomatică, cu accentuate nuanțe de servilism, în relația cu statul. Un exemplu relevant în acest sens este mesajul trimis de Patriarhul Pimen către Mihail Gorbaciov în contextul întâlnirii dintre liderul sovietic și președintele american Ronald Reagan din octombrie 1986, la Reykjavik, vizând dezbaterile în jurul inițiativei, cunoscută sub numele generic Războiul Stelelor. În mesajul său, Patriarhul Pimen își exprima recunoștința față de Gorbaciov pentru abordarea sa pacifistă și chemarea la oprirea acumulării de arme nucleare și alte tipuri de armament de distrugere în masă. Pimen îl asigură pe liderul sovietic că „noi, copiii Bisericii Ortodoxe Ruse, la fel ca toți cetățenii sovietici, suntem plini de optimismul cu care privești spre viitor”³¹. Același ton îl găsim și în textul Adresării membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropoliții Filaret al Kievului, Nicodim al Leningradului și Iuvenalii al Krutițkului. Pornind de la intenția uniților ucraineni din occident de a serba mileniul de creștinism din Rusia, semnatarii adresării consideră drept dușmani ai Bisericii și ai Patriei socialiste pe cei care „încearcă să folosească următoarea aniversare a celor 1000 de ani de la Botezul Rusiei în scopuri nepotrivite, continuând să ridice cu prostie problema fictivă a libertății de conștiință în țara noastră”³². În urma tragediei de la Cernobîl, mitropoliții semnatarii își exprimă susținerea și rugăciunile pentru depășirea rapidă a consecințelor accidentului și, totodată, recunoștința față de guvernul sovietic pentru eforturile sale de a gestiona situația, declarând că „toți copiii Bisericii Ortodoxe Ruse” vor continua să se dedice pentru binele „iubitei noastre Patrii”³³.

Discursul Bisericii în raport cu statul rămâne neschimbat și în anul următor. În 1987, Uniunea Sovietică celebra 70 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, iar în

²⁸ HÉLÈNE CARRÈRE D'ENCAUSSE, *Six années qui ont changé le monde: 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique*, Fayard, Paris, 2015, p. 58.

²⁹ HÉLÈNE CARRÈRE D'ENCAUSSE, *Six années qui ont changé le monde*, pp. 57–58.

³⁰ М. В. ШКАРОВСКИЙ, *Русская православная церковь в XX веке*, p. 401.

³¹ „Послание Святейшего Патриарха Пимена Михаилу Сергеевичу Горбачеву, Генеральному секретарю ЦК КПСС”, *ЖМП* 12 (1986), p. 4.

³² „Обращение к Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР”, p. 5.

³³ „Обращение к Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР”, pp. 5-6.

aceiași an, Patriarhia Rusă marca 70 de ani de la reînființarea patriarhatului. Totodată, fiind anul pre jubiliar, Biserica Ortodoxă Rusă era angajată intens în pregătirile pentru eveniment. Încă din 23 decembrie 1986, la Lavra Sfântului Serghie din Zagorsk, s-a reunit Comisia Sfântului Sinod pentru pregătirea și desfășurarea sărbătorii a 1000 de ani de la Botezul Rusiei. În discursul său de deschidere a sesiunii de lucru, Patriarhul Pimen, pe lângă îndemnurile organizatorice, a apelat la sentimentele patriotice, recurgând la retorica tipic sovietică: „Și acum noi, copiii Bisericii, ca parte integrantă a întregului popor al patriei noastre, ne străduim să aducem contribuția noastră semnificativă la procesul dinamic de dezvoltare a societății, la realizarea înaltelor idealuri de pace, fraternitate, dreptate...”³⁴. În mesajul său pastoral din 21 iunie 1987, adresat clerului și credincioșilor din Patriarhia Rusă în contextul jubileului ce urma să fie celebrat în 1988, Pimen a adoptat o retorică similară:

„Cetățenii credincioși ai Patriei noastre, celebrând cea de-a 70-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, simt o satisfacție profundă pentru participarea lor la procesul creativ care a transformat patria noastră într-o adevărată putere a poporului și a construit forța impunătoare a Uniunii Sovietice. Prețuim unitatea aspirațiilor și acțiunilor întregului nostru popor sovietic, a conducătorilor, cetățenilor religioși și nereligioși, uniți prin libertatea de conștiință. Noi, copiii Bisericii, suntem acum chemați de datoria noastră civică și religioasă să participăm cu zel la dezvoltarea și îmbunătățirea societății noastre”³⁵.

Tot în 1987, rectorul Seminarului și Academiei Teologice din Moscova, arhiepiscopul Alexandru Timofeev, cu ocazia celor 70 de ani de la revoluția din octombrie, a publicat un articol în revista *Jurnalul Patriarhiei Ruse*, intitulat „Biserica Ortodoxă Rusă în condițiile istorice noi”³⁶. Și acest articol, deși e scris de un reprezentant al Bisericii, păstrează duhul timpului și a ideologiei comuniste. Citând din referatul Patriarhului Alexei I-îi, scris cu ocazia împlinirii celor 50 de ani de la revoluție, Arhiepiscopul Alexandru aduce elogii evenimentului care a dărâmat biserici și suflete:

„revoluția cuprinzătoare a adus schimbări fundamentale în viața societății. Ea a făcut ca visele multor generații de oameni să devină realitate. Ea a făcut ca toate resursele naturale și mijloacele de producție ale țării să fie proprietatea oamenilor. A schimbat însăși esența relațiilor umane, făcându-i pe toți cetățenii noștri egali între ei și eliminând din societatea noastră orice posibilitate de ostilitate între oameni de diferite rase și naționalități, între oameni de diferite credințe și statut social”³⁷.

Exemplificând toate aceste cazuri, dorim să subliniem complexitatea epocii: o perioadă în care statul sovietic, conștient de propriul său eșec, își recunoaște incapacitatea de a continua reformele socio-economice și politice bazate pe principiile ideologiei sale învechite. Pe de altă parte, avem o instituție ecleziastică aflată într-o stare de inerție, reacționând cu mare întârziere la schimbările din epocă, paralizată de fricile induse prin violență de-a lungul multor decenii.

³⁴ „Вступительное слово Святейшего Патриарха Пимена”, *ЖМП* 3 (1987), p. 7.

³⁵ Патриарх Московский и всея Руси, Пимен, „Предъюбилейное Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода архипастырям, пастырям, честному иночеству и всем чадам Русской Православной Церкви, во Отечестве нашем и за его пределами сущим, к 1000-летию Крещения Руси”, *ЖМП* 3 (1987), p. 7.

³⁶ Архиепископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академия и Семинарий, „Русская Православная Церковь в новых исторических условиях”, *ЖМП* 11 (1987), pp. 4-7.

³⁷ Архиепископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академия и Семинарий, „Русская Православная Церковь в новых исторических условиях”, p. 7.

În ultimii doi ani premergători Jubileului, s-au desfășurat diverse acțiuni pentru organizarea evenimentului din iunie 1988. La data de 14 iulie 1986, s-a organizat o conferință de presă în cadrul Departamentului de Edituri al Patriarhiei Moscovei, adresată jurnaliștilor sovietici și internaționali, pentru a anunța deschiderea Centrului de Informare al Patriarhiei Moscovei. În introducerea conferinței, Arhiepiscopul Pitirim de Volokolamsk, Președintele Departamentului de Edituri, a subliniat că scopul întâlnirii a fost acela de a informa presa sovietică și internațională despre activitățile curente desfășurate de instituțiile centrale, eparhiile și parohiile Bisericii Ortodoxe Ruse pentru pregătirea sărbătoririi celor 1000 de ani de la Botezul Rusiei³⁸. La conferința de presă au participat reprezentanți ai presei sovietice TASS, APN, Gosteleradio, ziarele *Izvestia*, *Moscow News*, revista *Soviet Life*, precum și corespondenți străini din Republica Democrată Germană, Spania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Finlanda, Cehoslovacia, Japonia³⁹. Această participare masivă a presei de stat a fost un lucru absolut nou în Uniunea Sovietică. Mediatizarea evenimentului ce avea să se întâmple în 1988 a creat condițiile prielnice pentru organizarea somptuoasă a Jubileului. Centrul de informare al Patriarhiei a efectuat în mod constant activități de informare prin intermediul angajaților săi, începând cu 1 iulie 1986.

În scopul informării credincioșilor, Biserica a publicat un șir de articole istorice, în care s-au relatat cele mai importante evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse⁴⁰. De asemenea, au fost organizate conferințe istorice internaționale, dedicate celor 1000 de ani de la botezul Rusiei⁴¹.

În anul 1988, relațiile dintre Biserică și stat au devenit semnificativ mai cordiale. Pe data de 10 februarie, a avut loc prima întâlnire comună între liderii religioși și figuri publice marcante din Moscova. Această reuniune a fost dedicată promovării colaborării între diferite culte religioase și societatea civilă, având ca scopuri principale susținerea păcii, impulsivarea dezvoltării economice și spirituale a statului sovietic, consolidarea democrației, garantarea libertății de exprimare și revitalizarea tuturor sferelor vieții cetățenilor țării⁴².

Cel mai semnificativ eveniment, care s-a produs în ajunul evenimentului jubiliar, a fost întâlnirea dintre Mihail Gorbaciov și Patriarhul Pimen, pe 29 aprilie 1988. Această întâlnire a fost inițiată oficial de Patriarhul Pimen, în contextul celebrării unui mileniu de creștinism în Rusia⁴³. Harcev a fost persoana care a facilitat organizarea acestei întâlniri și, ulterior, a participat la ea alături de Gorbaciov⁴⁴. În cadrul întrevederii desfășurate la Kremlin, alături

³⁸ „Пресс-конференция в связи с открытием Информационного центра Московской Патриархии”, *ЖМП* 9 (1986), p. 14.

³⁹ „Пресс-конференция в связи с открытием Информационного центра Московской Патриархии”, p. 15.

⁴⁰ Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Установление христианства на Руси (1)”, *ЖМП* 5 (1986), pp. 64-68; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Установление христианства на Руси (2)”, *ЖМП* 6 (1986), pp. 65-69; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (1)”, *ЖМП* 7 (1987), pp. 72-74; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (2)”, *ЖМП* 8 (1987), pp. 70-73; Митрополит Минский и Белорусский Филарет, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (3)”, pp. 68-71; А. Кырлежев, „1000 лет в семье Православных Церквей”, *ЖМП* 6 (1988), pp. 53-57.

⁴¹ „Международная церковно историческая конференция, посвященная 1000 летию крещения Руси. Киев, 21-28 июля 1986 года”, *ЖМП* 10 (1986), pp. 11-14; Е. Сперанская, „Международная церковная научная конференция в Москве. 11-18 мая 1987 года (1)”, *ЖМП* 10 (1987), pp. 18-26; Е. Сперанская, „Международная церковная научная конференция в Москве. 11-18 мая 1987 года (2)”, *ЖМП* 11 (1987), pp. 17-21.

⁴² В. Седов, „Религиозные и общественные деятели Москвы за обновление жизни”, *ЖМП* 5 (1988), p. 50.

⁴³ Ю. П. Зуев, *История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века): хрестоматия в двух частях: часть II: XX – начало XXI века*, p. 171.

⁴⁴ Ю. П. Зуев, *История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века): хрестоматия в двух частях: часть II: XX – начало XXI века*, pp. 171-173.

de Întâistătorul Bisericii Ruse, au fost prezenți și membrii Sfântului Sinod. Discursul lui Gorbaciov a fost conciliant, recunoscând greșelile comise în perioada Marii Terori împotriva Bisericii, pe care le-a considerat nedemne pentru o societate socialistă, și subliniind rolul pozitiv al instituției ecleziastice și al credincioșilor în construcția statului sovietic. Desigur, aceste complimente erau parte a etichetei unui discurs diplomatic. Totuși, nu putem ignora deschiderea lui Gorbaciov spre un dialog constructiv. El a afirmat:

„Statul a creat condițiile necesare pentru celebrarea a 1000 de ani de la adoptarea creștinismului în Rusia. O nouă lege a libertății de conștiință este în curs de elaborare, care va ține cont și de interesele organizațiilor religioase. Acestea sunt roadele concrete ale noilor abordări ale relațiilor stat-Biserică, în contextul perestroikăi și democratizării societății sovietice. Acum restaurăm pe deplin principiile lui Lenin în ceea ce privește religia, Biserica și credincioșii. Atitudinea față de Biserică și credincioși ar trebui să fie ghidată de interesele consolidării unității tuturor muncitorilor, a întregului nostru popor. [...] Avem multe subiecte comune pentru un dialog interesant și, sper, productiv. Ne leagă o istorie comună, o patrie și un viitor. Haideți să reflectăm asupra acestora împreună. Până la sărbătorea aniversară a mai rămas puțin peste o lună. În ajunul acestui eveniment, îmi exprim speranța că va avea loc sub semnul unității credincioșilor țării noastre, toți lucrând pentru cauza mare comună a perestroikăi, reînnoirea socialismului și dezvoltarea deplină a potențialului său moral umanist”⁴⁵.

La rândul-i, Patriarhul Pimen și-a exprimat cu mare curtoazie recunoștința față de Mihail Gorbaciov, afirmând:

„Perestroika și procesul de reînnoire se reflectă activ în viața Bisericii Ortodoxe Ruse, a altor biserici și asociații religioase din țara noastră. Observăm aceasta prin suportul cuprinzător oferit în pregătirile pentru aniversarea noastră, prin redeschiderea mai multor mănăstiri, înregistrarea comunităților, construcția de noi biserici și prin ușurarea soluționării altor probleme urgente ale vieții bisericesti. În acest context, recunoaștem cu grațitudine sprijinul considerabil primit din partea Consiliului pentru Problemele Religioase, subordonat Consiliului de Miniștri al URSS. Pentru toate acestea, vă exprimăm sinceră recunoștință, dragă Mihail Sergheevici, și tuturor care stau la cârmuirea țării noastre”⁴⁶.

În cadrul aceleiași întâlniri, Patriarhul Pimen a avut curajul de a solicita o implicare mai activă a statului în abordarea multor alte probleme cu care se confrunta Biserica în acea perioadă. El a subliniat: „Cu toate acestea, nu toate problemele cu care se confruntă Biserica au fost încă soluționate. Sperăm că, în spiritul dezvoltării principiilor democratice în societatea noastră, acestea își vor găsi rezolvări favorabile pentru Biserica noastră și, de asemenea, utile pentru statul nostru”⁴⁷.

Conform unor surse diferite decât cele oficiale, se cunoaște faptul că Patriarhul Pimen i-a înmânat lui Gorbaciov un memorandum în timpul întâlnirii lor. În acest document, Patriarhul solicita acordarea dreptului Bisericii de a funcționa ca persoană juridică, garantarea dreptului de a propovădui credința creștină, recunoașterea Bisericii ca organizație publică

⁴⁵ „Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пимено и членами Синода Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 7 (1988), pp. 2-4. Revista *ЖМП* a preluat acest articol din ziarul *Izvestia* din 30 aprilie 1988.

⁴⁶ „Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пимено и членами Синода Русской Православной Церкви”, p. 6.

⁴⁷ „Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пимено и членами Синода Русской Православной Церкви”, p. 6.

cu toate drepturile aferente, asigurarea egalității civile și sociale depline între credincioși și necredincioși, eliminarea taxelor discriminatorii și a barierelor ce stau în calea restaurării, restituirii și construirii bisericilor. La încheierea întâlnirii, Gorbaciov a promis să asigure egalitatea în drepturi pentru credincioși, să abolească toate actele, acțiunile și legile discriminatorii și să elaboreze o nouă lege de stat privind problemele religioase⁴⁸. Această informație este parțial adevărată și de Nota pregătită de Harceev pentru Gorbaciov cu ocazia întâlnirii ultimului cu Patriarhul Pimen⁴⁹.

Întâlnirea dintre membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse în frunte cu Patriarhul Pimen și Mihail Gorbaciov, considerată istorică datorită semnificației sale, a marcat începutul unei noi ere de dialog între stat, Biserică și credincioși. A fost decis că mileniul de la botezul Rusiei nu va fi sărbătorit doar ca un eveniment bisericesc, ci și ca unul de mare importanță socială. Organele și departamentele de stat au fost instruite să contribuie la soluționarea problemelor legate de viitoarea sărbătoare. M. S. Gorbaciov a acceptat invitația oficială a Patriarhului de a participa la sărbătorile aniversare și a recunoscut semnificația istorică a Botezului. Maslova, în articolul „Consiliul pentru Problemele Religiei din cadrul Consiliului de Miniștri al URSS: despre problema relațiilor dintre stat și Biserica Ortodoxă Rusă (1965-1991)”, interpretează această întâlnire ca un moment decisiv, un catalizator al schimbărilor pozitive pentru Biserică în lunile și anii ce au urmat⁵⁰.

Pregătirile pentru aniversare au stimulat revitalizarea vieții religioase a Bisericii. Aceasta s-a reflectat prin consolidarea structurilor organizatorice ale instituțiilor religioase, creșterea investițiilor în lucrările de reparații și restaurare, discuții despre deschiderea de noi lăcașuri de cult și o creștere a tirajului publicațiilor religioase. În cadrul practicilor religioase, s-a observat o creștere semnificativă a numărului de predici, o mai mare solemnitate a slujbelor divine și un efort de a accentua rolul Bisericii în formarea valorilor morale, prezentând-o ca parte integrantă a societății socialiste⁵¹.

2. ORGANIZAREA VIEȚII RELIGIOASE DIN RSSM ÎNTRE ANII 1985-1988, ÎN CONTEXTUL REFORMELOR LUI GORBACIOV

În ceea ce privește republicile unionale, acestea au avut întotdeauna propria lor viziune asupra rezolvării problemelor religioase care, deseori, a fost pusă în aplicare chiar dacă nu a coincis cu opinia centrului. Este interesant să descoperim acest cadru contradictoriu în relația stat-Biserică în toate republicile sovietice, inclusiv în RSSM. Pornind de la faptul că RSSM era considerată cea mai religioasă republică din URSS⁵², în 1985 este continuată, cu mult zel, propaganda ateistă, conform indicațiilor din 1981 venite de la Moscova. În conformitate cu rezoluția adoptată în septembrie de Comitetul Central al PCUS „Cu privire la contracararea

⁴⁸ Д. В. Поспеловский, *Русская православная церковь в XX веке*, p. 399.

⁴⁹ „Записка К.М. Харчева Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву с предложением о встрече с Патриархом Пименом. апрель 1988 г.”, în Ю. П. ЗУЕВ, *История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века): хрестоматия в двух частях: часть II: XX – начало XXI века*, pp. 171-173.

⁵⁰ И. И. МАСЛОВА, „Совет по делам религий при Совете Министров СССР: к вопросу о взаимоотношениях государства и Русской православной церкви (1965-1991 гг.)”, în *Государство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы*. Отв. ред. А. И. Филимонова., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», Москва, 2011, p. 99.

⁵¹ И. И. МАСЛОВА, „Совет по делам религий при Совете Министров СССР: к вопросу о взаимоотношениях государства и Русской православной церкви (1965-1991 гг.)”, p. 100.

⁵² VALERIU PASAT, *Biserica ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991)*, Cartier, Chișinău, 2019, p. 518.

menționăm pe I. Țvic, cu o introducere de D. Ursul⁵⁸, V. Gajos⁵⁹, V. Kuroedov⁶⁰, L. Grișanov⁶¹, V. Dolgova⁶², V. Mazalova⁶³, F. Bâscu⁶⁴, V. Tașciuc⁶⁵, T. Belchina⁶⁶, A. Babii, A. Tabacaru⁶⁷.

Între 1986 și 1988, presa din RSSM a publicat articole tematice care denunțau, ca fiind propagandistice și pline de mitologie, pregătirile pentru sărbătoarea a 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. Spre exemplu, în ziarul *Chișinău, Gazeta de Sară*, sub rubrica *Convorbiri cu credincioșii și cei necredincioși*, a fost publicat articolul „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei»”, scris de L. Nicolaev. Articolul este împărțit în patru capitole, publicate în cinci ediții consecutive ale ziarului: 1) Cum s-a desfășurat „Creștinarea Rusiei”⁶⁸; 2) Falsificarea istoriei și culturii vechiului Stat rus⁶⁹; 3) „Botezul în Rusia” din punctul de vedere al anti sovietismului clerical⁷⁰; 4) Biserica ortodoxă în societatea socialistă⁷¹. În primele trei capitole, prin analiză istorică, sunt contestate ideile promovate de Biserica Ortodoxă Rusă despre anul 988 și evoluția creștinismului în Imperiul Rus. Partea a patra critică modul de organizare a sărbătorii de 1000 de ani de la creștinarea Rusiei, cu un accent pe implicarea savanților din afara spațiului sovietic și a clerului ortodox din diaspora. Presa din RSSM a publicat și alte articole pe aceeași temă, cu abordări și argumente similare, scrise de A. Babii⁷², N. Stefanov⁷³, V. Garaia⁷⁴, V. Tașciuc⁷⁵,

⁵⁸ И. Я. ЦВИК, *Религия и декадентство в России: (Методолог. аспекты соц. филос. критики)*, отв. ред. Д. Т. Урсул, Штиинца, Кишинев, 1985.

⁵⁹ В. Ф. ГАЖОС, *Место и роль религии в современной политической и идеологической борьбе: Метод. разработ. в помощь студентам и преподавателям к разд. программы «Современные религии»*, Кишин. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Кишинев, 1985; V. F. Gajos, *Locul și rolul religiei în lupta politică și ideologică în etapa contemporană. Material metodic în ajutorul studenților și lectorilor privind tema „Religiile contemporane”*, Universitatea de Stat „V. I. Lenin” din Chișinău, Chișinău, 1986.

⁶⁰ V. A. KUROEDOV, *Religia și biserica în societatea sovietică*.

⁶¹ Л. К. ГРИШАНОВ, *О счастье подлинном и мнимом: проблема атеист ступания молодежи Кишинев*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.

⁶² V. DOLGOVA, *Meditează profund asupra vieții: schițe ateiste, traducere din limba rusă de L. Stănescu*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.

⁶³ В. MAZALOVA, *Ateismul și falsificatorii lui, traducere din limba rusă de F. Obadă*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.

⁶⁴ Ф. А. БЫСКУ, В. Г. ГУЦУ, *Трудовой коллектив ная ячейка атеистического воспитания работающей молодежи. Материал в помощь лектору*, Знание, Chișinău, 1986.

⁶⁵ В. Г. ТАШУК, *Атеизм и нравственный мир молодежи*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1987.

⁶⁶ Т.Л. БЕЛКИНА, *Критика попыток использования 1000-летия введения христианства на Руси в антикоммунистических и апологетических целях. Материал в помощь лектору*, Знание, Chișinău, 1987.

⁶⁷ „О проделанной работе издательствами Молдавской ССР по улучшению Содержания научно-атеистической литературы в связи с выполнением Постановления Бюро ЦК КП Молдавии от 19 ноября 1985 года”, p. 68.

⁶⁸ D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 1. Cum s-a desfășurat «Creștinarea Rusiei» (1)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (19 august 1986), p. 3; D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 1. Cum s-a desfășurat «Creștinarea Rusiei» (2)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (20 august 1986), p. 3.

⁶⁹ D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 2. Falsificarea istoriei și culturii vechiului Stat rus”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (21 august 1986), p. 3.

⁷⁰ D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 3. «Botezul în Rusia» din punctul de vedere al antisovietismului clerical”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (22 august 1986), p. 3.

⁷¹ D. NICOLAEV, „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 4. Biserica ortodoxă în societatea socialistă” (23 august 1986), p. 3.

⁷² A. BABII, „În pofida adevărului istoric. Despre propaganda antisovietică în legătura cu pregătirea către jubileul de 1000 de ani al aderării Rusiei la creștinism”, *Agricultura Moldovei* 4 (1986), pp. 12-13.

⁷³ N. STEFANOV, „Despre «creștinarea Rusiei»”, *Orizontul* 5 (1986), pp. 80-81.

⁷⁴ V. GARAJA, „Creștinismul în Rusia: istorie, implicații, apreciere”, *Tinerimea Moldovei* (16 mai 1986), p. 4.

⁷⁵ В. ТАШУК, „Когда и зачем крестили Русь: 1000-летний юбилей... вымысла, *Молодежь Молдавии* (7-9 аргііе 1987), p. 4.

V. Gabura⁷⁶. Este interesant de observat că, în ciuda faptului că teritoriul dintre Prut și Nistru nu era parte a arealului geografic rus în anul 988, chestiunea creștinării Rusiei a fost pe larg discutată și în RSSM, tratând-o ca o problemă de importanță națională. În general, Cronica Presei din RSSM pentru anii 1985-1988 prezintă o dominanță a textelor ateiste în majoritatea edițiilor de ziare⁷⁷.

Informațiile privind intensificarea propagandei ateiste și impactul acestei campanii, inițiată în urma rezoluției din 19 noiembrie 1985, pot fi extrase dintr-o serie de rapoarte oficiale. Acestea includ documentele emise de Biroul Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist (21 noiembrie 1986)⁷⁸, Comitetul de Stat al RSSM pentru Televiziune și Radiofuziune (30 octombrie 1986), Ministerul de Interne al RSSM (20 noiembrie 1986) și Comitetul de Stat al RSSM pentru Cinematografie (28 noiembrie 1986). De asemenea, informații relevante se găsesc și în rapoartele de activitate ale Comitetelor Raionale ale Partidului Comunist din Moldova⁷⁹. Chiar dacă aceste documente prezintă o perspectivă optimistă, este evident că, la mijlocul anilor 1980, eficiența diverselor strategii și campanii ateiste era sub așteptări⁸⁰. Rapoartele de informare referitoare la situația religioasă din RSSM pentru anii 1986⁸¹, 1987⁸² și 1988⁸³, redactate de comisarul Consiliului pentru Problemele Religiei, I. Vichku, scot în evidență o renaștere a sentimentelor religioase în republică. Mai mult, Vichku l-a înlocuit pe Viconski în poziția de comisar al Consiliului, pentru a înlesni respectarea legislației sovietice cu privire la cultele religioase și, mai ales, cu privire la înregistrarea noilor comunități în vederea redeschiderii bisericilor. Cazul bisericii din Mihăilenii Vechi, situat în raionul Râșcani, care a devenit celebru datorită implicării lui Harceev⁸⁴, alături de situațiile bisericilor din Colincăuți, raionul Briceni, și Prodănești, raionul Florești, reflectă clar realitatea dificilă a vremurilor respective. Aceste exemple subliniază faptul că persistența persecuțiilor împotriva

⁷⁶ V. GABURA, „Între adevăr și minciună: din istoria adoptării creștinismului în Rusia”, *Viața Satului* (19 noiembrie 1987), p. 3.

⁷⁷ *Cronica presei RSS Moldovenești: indice bibliografic de stat al RSS Moldovenești*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986-1988.

⁷⁸ И. ГУМЕННЫЙ ET AL., „О проделанной работе издательствами Молдавской ССР по улучшению Содержания научно-атеистической литературы в связи с выполнением Постановления Бюро ЦК КП Молдавии от 19 ноября 1985 года”, pp. 68-71.

⁷⁹ Documentele 152-156, pp. 472-484 și documentele 162-165, pp. 502-5012 din В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4.

⁸⁰ ФЁДОР ТОНУ, „Некоторые аспекты религиозной политики в МССР в 80-е годы XX века”, în *Perspectivale și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației*, vol. 7, Cahul, 2020, pp. 357-362.

⁸¹ „Из информационного отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И. Х. Вичку о работе за 1986 г. (26 января 1987 г.)”, în В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 486-495.

⁸² „Из информационного отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И. Х. Вичку о работе за 1987 г. (21 декабря 1987 г.)”, în В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 512-521.

⁸³ „Из отчета уполномоченного Совета по делам религий по Молдавской ССР И. Х. Вичку о работе за 1988 г. (29 декабря 1988 г.)”, în В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 561-672.

⁸⁴ Locuitorii satului Mihăileni din raionul Râșcani, având în vedere schimbările legislative sovietice din RSSM, au demarat în 1980 procesul de înregistrare oficială a comunității lor religioase și de reluare a serviciilor religioase în biserica locală. Acest demers a fost un răspuns direct la noua legislație sovietică, care permitea un astfel de proces în anumite condiții. Pentru o perioadă îndelungată de șase ani, cazul înregistrării comunității religioase din Mihăileni a fost un subiect recurent în majoritatea rapoartelor care abordau situația cultelor religioase în RSSM. Situația a culminat în 1986, când, printr-o intervenție brutală, credincioșii au fost evacuați cu forța din biserica satului. În urma acestui incident, 14 dintre cei mai activi membri ai comunității religioase au fost sancționați contravențional, iar alți șase au fost condamnați la diverse pedepse penale, marcând un moment tensionat și semnificativ în istoria locală și în relația dintre stat și practicanții religioși în acea perioadă. Pentru detalii, vezi documentele 59-56, 75-79, 100, 125, 133-135, 145 din В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4.

credincioșilor nu numai că s-a confruntat cu o opoziție din ce în ce mai fermă, ci a și provocat o reacție decisivă din partea comunității ortodoxe. Mai mult, aceste cazuri evidențiază un conflict crescând între acțiunile autorităților și noua realitate politică a vremii. Persecuțiile și restricțiile impuse creștinilor practicanți nu mai erau în concordanță cu schimbările și liberalizările care începeau să se manifeste în cadrul Uniunii Sovietice⁸⁵. În cadrul Plenarei Comitetului Central al PCUS din ianuarie 1987, Gorbaciov a adresat critici severe la adresa guvernării din RSSM, descriind abuzurile Ministerului de Interne „extrem de urâte, fenomene negative ce reflectă degenerarea personalului și încălcările legalității socialiste”⁸⁶. El a subliniat:

„Nu putem rămâne indiferenți la justificata indignare a muncitorilor față de comportamentul acelor lideri investiți cu încredere și autoritate, meniți să apere interesele statului și ale cetățenilor, dar care, în schimb, au abuzat de putere, au ignorat criticile, s-au folosit de pozițiile lor pentru beneficiu propriu, iar unii chiar au devenit complici sau organizatori de activități criminale”⁸⁷.

Viața internă a Bisericii din RSSM în anii 1980 nu se deosebea semnificativ, în ceea ce privește atitudinea și relația cu statul, de situația din Moscova. Dintr-un raport informativ al Comisarului pentru Consiliul Cultelor din RSSM, A. Viconski, aflăm o descriere detaliată a arhiepiscopului Ioanatan Capolovici, conducătorul Bisericii Ortodoxe din RSSM din acele vremuri. Raportul menționează că

„Arhiepiscopul Ioanatan se bucură de un prestigiu mare în rândul clerului și credincioșilor; el își canalizează autoritatea și influența spre consolidarea poziției Bisericii Ortodoxe și respectarea riguroasă a canoanelor bisericești, fără a contraveni legislației privind cultele religioase. În general, avem o colaborare fructuoasă cu el și cu administrația eparhială, pe care încercăm să o utilizăm pentru a contracara tendințele extremiste ale unor membri ai clerului și pentru a pedepsi încălcările legislației privind cultele”⁸⁸.

În toate rapoartele lui Viconski, regăsim acest portret al lui Ioanatan, în care este caracterizat drept un arhieru respectuos față de legislația sovietică⁸⁹. În aceeași notă pozitivă este caracterizat și de Vichku: „Colaborarea dintre aparatul Consiliului autorizat și Arhiepiscopul Ioanatan, precum și cu biroul administrației eparhiale, este eficientă și dedicată. Arhiepiscopul Ioanatan este receptiv la opiniile și recomandările noastre și aplică cu rigurozitate sancțiuni celor care încalcă legislația privind cultele, precum și regulile și canoanele bisericești”⁹⁰. Dintr-un proiect de raport, care se păstrează în arhiva Mitropoliei Moldovei, redactat de Arhiepiscopul Ioanatan în 1979 și adresat Patriarhului Pimen, se remarcă „prudența” arhierului din Chișinău față de legislația sovietică. Acest document evidențiază un comportament caracteristic Bisericii în era Brejnev, subliniind aceeași atitudine temperată a Bisericii față de politica sovietică a aceluși timp⁹¹.

⁸⁵ В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 46-47.

⁸⁶ *Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27–28 января 1987 года*, p. 14.

⁸⁷ *Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27–28 января 1987 года*, p. 14.

⁸⁸ В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, p. 127.

⁸⁹ Vezi documentele nr. 41, 58, 74, 86, 101, 121, 130, din В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4.

⁹⁰ В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, p. 448.

⁹¹ „Из черного варианта отчета архиепископа Ионафана, управляющего Кишиневско-Молдавской епархией Патриарху Московскому и всея Руси Пимену за 1978 г.”, în В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 145-148.

Într-o manieră similară este caracterizat și secretarul eparhiei de Chișinău, protoiereul Vasile Petrache. Viconski îl descrie ca fiind „dinamic, harnic, cu o cunoaștere solidă a legislației privind cultele. El îl susține pe deplin pe arhiepiscop, colaborează strâns cu noi și este perceput de cler ca un gardian neclintit al statului de drept”⁹².

Referitor la predicile preoților, Viconski subliniază că cuvintele de învățătură ale clerului urmăresc consolidarea perspectivei religioase asupra lumii în mentalitatea credincioșilor, promovarea respectării învățăturilor biblice și cultivarea virtuților creștine. Administrația eparhială și Arhiepiscopul Ioanatan acordă o atenție deosebită în ceea ce privește cultura teologică a clericilor și încearcă să exercite un control asupra modului de predicare și a conținutului predicilor ținute de preoți. Cu toate acestea, raportul recunoaște că majoritatea predicilor sunt de un nivel scăzut și se limitează la o interpretare simplistă a Scripturii. Multe dintre predici sunt copiate din *Jurnalul Patriarhiei Moscovei* sau chiar din surse pre-revoluționare, cum ar fi colecții de predici ale părinților bisericești sau reviste teologice. Preoții mai instruiți tind să argumenteze în predicile lor că credința în Dumnezeu și știința nu sunt incompatibile, ci se completează reciproc, susținând că realizările științifice ale epocii sunt posibile datorită providenței și inspirației divine. Predicile erau concentrate frecvent pe morala creștină, viciile și defectele umane. Uneori, se făceau apeluri la muncă onestă și altruistă în slujba bunăstării și prosperării patriei, elogiindu-se liderii guvernamentali care promovează o politică pacifistă. Scopul acestor predici era de a convinge credincioșii că politica pacifistă a statului sovietic reprezintă lucrarea lui Dumnezeu însuși, care a luminat și inspirat conducătorii statului să o realizeze⁹³.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 12 mai 1987, Arhiepiscopul Ioanatan a fost eliberat din funcția de arhieru al Chișinăului și Moldovei și pensionat. În documentul sinodal se menționează că eliberarea sa a fost din proprie inițiativă⁹⁴. Cu toate acestea, situația reală era diferită. În contextul sărbătoririi a 1000 de ani de la botezul Rusiei și pentru a rezolva anumite conflicte din episcopia de Vladimir și Suzdal în care era implicat și arhiepiscopul local Serapion Fadeev, acesta din urmă a fost transferat la Chișinău, înlocuindu-l pe Ioanatan. Deși cu câțiva ani înainte Ioanatan ceruse să fie pensionat din motive de sănătate, crezând că suferă de cancer la gât, la momentul transferului nu își mai dorea să părăsească Chișinăul⁹⁵. Nemulțumirea Arhiepiscopului Ioanatan de a părăsi Chișinăul este subliniată în raportul lui Vichku din 26 ianuarie 1987, care indică faptul că ierarhul începuse să își neglijeze responsabilitățile, influențat de zvonurile despre iminenta sa pensionare⁹⁶. Timpul în care Serapion a fost prezent în RSSM a fost unul dificil pentru Biserica Ortodoxă din cauza comportamentului inadecvat al acestui arhieru. Această etapă tumultuoasă în istoria Bisericii a coincis cu momentul de dezvoltare a mișcării de emancipare națională în Moldova sovietică⁹⁷.

Unele dintre cele mai importante evenimente din viața bisericească din RSSM au fost relatate în *Jurnalul Patriarhiei Ruse*. Aceasta era unica revistă oficial acceptată în URSS pentru publicarea știrilor semnificative din Biserica Ortodoxă, precum și articole teologice, cuvinte de învățătură, necrologuri etc. Majoritatea dintre evenimentele din Biserica din Moldova erau înserate sub rubrica *Din Viața Eparhiei*. Această secțiune includea evenimente

⁹² В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, p. 127.

⁹³ В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, pp. 128-129.

⁹⁴ „Из жизни епархий”, *ЖМП* 12 (1987), p. 36.

⁹⁵ Este important de notat că, la momentul efectuării acestei cercetări, nu am putut confirma aceste detalii prin documente de epocă. Informațiile au fost obținute din relatările preotului Pavel Borșevschi, care în acea perioadă era unul dintre apropiații Arhiepiscopului Ioanatan.

⁹⁶ В. ПАСАТ, *Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие, 1976-1991*, vol. 4, p. 489.

⁹⁷ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 5-6 (295-296) (iunie 2024), pp. 188-190.

din toate eparhiile aflate sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Textele pentru această rubrică erau scrise de preotul Petru Buburuz, responsabil de arhiva episcopiei de Chișinău⁹⁸. În plus, în *Jurnalul Patriarhiei Ruse* găsim și articole, destul de puține, în care sunt descrise anumite evenimente organizate de Biserica din RSSM. De asemenea, în publicație găsim și câteva necrologuri, dedicate slujitorilor din Moldova. Spre exemplu, în 1979 este publicat necrologul preotului Vasile Petrache, scris la decesul egumenei Serafima Cebotaeva, stareța mănăstirii Japca⁹⁹. În primul număr al *Jurnalului* din 1981 găsim articolul preotului Petru Buburuz, în care este relatată instalarea egumenei Alexandra Arsenii ca stareță a mănăstirii Japca¹⁰⁰. Tot în 1981, în contextul instalării noii starețe de la Japca, Petru Buburuz scrie un scurt articol despre istoria acestei mănăstiri¹⁰¹, unica mănăstire din RSSM care a activat în perioada comunistă.

Părintele Petru Buburuz, în anul 1984, publică un articol în *Jurnal*, tema și conținutul căruia e în spiritul vremii și care poate fi considerat drept tributul Bisericii pentru oportunitatea de a-și exercita activitatea în acele vremuri tulburi. Articolul relatează despre implicarea Bisericii în desfășurarea evenimentului din 24 august 1984, organizat cu ocazia împlinirii a 40 de ani „de la eliberarea Moldovei de sub invadatorii naziști germani”¹⁰². Deși anul 1944 este consemnat în istoria României ca un moment tragic din cauza evacuării Basarabiei și reocupării acesteia de către Uniunea Sovietică, în perioada comunistă acest eveniment era celebrat ca o sărbătoare națională de către nomenclatura sovietică. Populația locală, inclusiv Biserica, era obligată să comemoreze această zi ca un moment de eliberare, omagiindu-i pe „eroii care și-au dat viața pentru victorie și au adus bucuria libertății pe pământul Moldovei”¹⁰³. Este, totuși, de remarcat faptul că Buburuz, în articolul său, întrebuintează sintagma „invadatorii naziști”, și nu „români”, un fapt de mare înțelepciune și moment care adeverește că preoții basarabeni erau conștienți de complexitatea realităților istorice și de dificultățile timpurilor în care trăiau¹⁰⁴.

În aprilie 1988, respectând duhul epocii, în RSSM a fost organizat un eveniment religios pentru a celebra 175 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău. Numărul 10 din 1988 al *Jurnalului Patriarhiei Ruse* a alocat spațiu pentru a evidenția această aniversare. În mesajul său de felicitare, Patriarhul Pimen a legat sărbătoarea de la Chișinău de Jubileul de 1000 de ani de la botezul Rusiei, îndemnând credincioșii din Moldova să participe activ la procesul ireversibil „de reînnoire cuprinzătoare a țării noastre, de renaștere morală și spirituală”¹⁰⁵. Părintele Petru Buburuz a realizat o cronică a evenimentelor din 20 aprilie 1988. În context, printr-un articol dedicat, părintele Buburuz a evocat și figura preotului și scriitorului Alexei Mateevici, cu ocazia împlinirii pe 13 august 1987 a 70 de ani de la trecerea în veșnicie¹⁰⁶.

Din articolele despre viața bisericească din RSSM, publicate în *Jurnalul Patriarhiei Ruse*, putem observa o abordare prudentă și conștientă de contextul politic și social din anii 1980 a Bisericii moldovenești. Aceste articole reflectă nu doar evenimentele religioase

⁹⁸ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, pp. 176–178.

⁹⁹ ВАСИЛИЙ ПЕТРАКИ, „Игумения Серафима, настоятельница Жабского Вознесенского монастыря”, *ЖМП* 11 (1979), p. 36.

¹⁰⁰ ПЕТР БУБУРУЗ, „Игумения Александра - настоятельница Жабского Вознесенского монастыря”, *ЖМП* 1 (1981), p. 9.

¹⁰¹ ПЕТР БУБУРУЗ, „Жабский Вознесенский женский монастырь”, *ЖМП* 7 (1981), pp. 20-21.

¹⁰² ПЕТР БУБУРУЗ, „Юбилейные торжества в Молдавии”, *ЖМП* 1 (1985), p. 49.

¹⁰³ ПЕТР БУБУРУЗ, „Юбилейные торжества в Молдавии”, p. 49.

¹⁰⁴ ANDREI RUSU, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, p. 178.

¹⁰⁵ „Кишиневской епархии - 175 лет”, *ЖМП* 10 (1988), pp. 20-21.

¹⁰⁶ ПЕТР БУБУРУЗ, „Священник Алексей Матеевич — поэт и писатель Молдавии”, *ЖМП* 10 (1988), pp. 21-23.

importante, ci și modul în care Biserica se adapta și răspundea la schimbările din societatea sovietică. De exemplu, folosirea de către Părintele Petru Buburuz a termenului „invadatorii naziști” în loc de „români” subliniază o înțelegere subtilă a sensibilităților istorice și politice. Mai mult, implicarea Bisericii în comemorarea aniversărilor importante, cum ar fi cei 175 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și legătura făcută de Patriarhul Pimen între sărbătoarea de la Chișinău și Jubileul de 1000 de ani de la botezul Rusiei, demonstrează o încercare de a integra tradițiile bisericești moldovenești în cadrul mai larg al narativului sovietic. Prin aceste articole, putem decela nu doar o istorie a Bisericii, ci și o perspectivă asupra modului în care comunitatea religioasă din RSSM a navigat prin complexitățile epocii sovietice. O dată cu mișcarea de emancipare națională, începută activ în RSSM în anul 1988, și viața bisericească va intra într-un nou fâgaș. Emanciparea națională va produce și renașterea religioasă care, la rândul-i, va aduce alte probleme și neazuri în spiritualitatea ortodoxă din spațiul dintre Prut și Nistru.

CONCLUZII

Trebuie să spunem că în ciuda faptului că acțiunile inițiale ale lui Gorbaciov nu vizau modificări specifice în sfera religioasă, dinamica umanistă a perestroikăi a facilitat o relaxare semnificativă a restricțiilor, permițând redeschiderea bisericilor și mănăstirilor. Reformele lui Gorbaciov au diminuat unele dintre cele mai represive elemente ale politicii religioase sovietice. Aceste schimbări au facilitat un dialog îmbunătățit între stat și Biserică. Biserica ortodoxă, împreună cu alte entități religioase care au fost anterior suprimate sau strict monitorizate, și-au recăpătat un rol activ în sfera publică și privată. În această perioadă, am asistat la o proliferare a literaturii religioase, o creștere numerică a credincioșilor participanți la serviciile religioase și la o mai mare vizibilitate a simbolurilor religioase și a practicilor liturgice în viața cotidiană.

Această renaștere spirituală nu a avut doar implicații religioase, ci a influențat și sfera socio-politică, stimulând o reflecție mai profundă asupra rolului și locului spiritualității într-o societate în schimbare. Prin urmare, reînvierea religioasă în URSS, într-o mare măsură, poate fi atribuită agramelor de reformă ale lui Mihail Gorbaciov.

Totuși, este esențial să recunoaștem că receptivitatea nomenclaturii sovietice în vederea acceptării funcționării instituțiilor ecleziale nu a fost o consecință exclusivă a politicilor lui Gorbaciov. Factori la nivel global, cum ar fi dialogul inter-religios și mișcările internaționale pentru drepturile omului, au contribuit semnificativ la aceste transformări. Însă, poate mai important decât acestea, a fost presiunea publică crescândă pentru o libertate religioasă extinsă. Aspirația profundă a populației de a practica liber și fără temeri propriile convingeri spirituale a fost un motor cheie în revitalizarea activităților bisericești.

Această perspectivă a fost analizată și susținută în detaliu de către arhiepiscopul Kirill Gundeaev (actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse) care, cu peste trei decenii în urmă, deținea funcția de președinte al Departamentului Relații Externe a Patriarhiei Ruse. În raportul său intitulat „Relațiile Bisericii cu societatea în contextul perestroikăi”, prezentat la Sinodul jubiliar din 7-14 octombrie 1989, organizat pentru a marca 400 de ani de la fondarea Patriarhiei Ruse, el explorează aceste dinamici complexe¹⁰⁷. Raportul subliniază nu doar influențele externe și politicile de reformă, ci și vocea puternică și neclintită a credincioșilor,

¹⁰⁷ „Празднование 400-летия установления Патриаршества в Русской Православной Церкви”, ЖМП 1 (1990), p. 4.

precum și schimbările de mentalitate a societății sovietice, care au fost cruciale în a aduce transformări semnificative în relația dintre stat și Biserică:

„Schimbările care au loc în țară au afectat sfera relațiilor biserică-stat. Înregistrarea a mii de parohii, redeschiderea bisericilor și mănăstirilor închise și înființarea de noi școli teologice produce mare bucurie în inimile credincioșilor. Dar principalul lucru este că această reînnoire vizibilă a vieții bisericești de astăzi reprezintă rezultatul unor transformări profunde interne în societatea noastră. În lipsa acestor transformări, schimbările la suprafață ar fi purtat un caracter *cosmetic* și nu ar fi garantat ireversibilitatea procesului. Generațiile mai în vârstă au fost martorii unei experiențe dureroase a unor astfel de schimbări cosmetice, întâmpinate în anii postbelici, atunci când deschiderea semnificativă a bisericilor a fost stopată la indicația cuiva, iar apoi, la sfârșitul anilor '50 – începutul anilor '60, bisericile au continuat să fie închise în marea lor majoritate, deseori fiind distruse cu cruzime. În contextul schimbărilor care au loc astăzi, observăm că acestea se realizează nu doar pe exterior, dar, ceea ce este deosebit de important, și la nivel de teorie și psihologie socială. Astăzi se creează un nou model de relații între Biserică și statul socialist, iar principiul libertății de conștiință, proclamat de revoluție, capătă un conținut real. Acum au loc schimbări fundamentale în înțelegerea rolului și semnificației religiei, a Bisericii și a cetățeanului credincios în viața societății noastre. Acesta din urmă este deosebit de important: un credincios nu mai este perceput ca un cetățean de categoria a doua, iar credințele sale drept relieve care împiedică dezvoltarea socială. Este recunoscut faptul că credințele religioase poartă motivația pentru moralitatea personală și publică, ajută la întărirea relațiilor interetnice, a legăturilor de familie, a muncii conștiincioase și la depășirea alcoolismului și a crimei”¹⁰⁸.

Arhiepiscopul Kirill considera că sărbătorirea celor 1000 de ani de la Botezul Rusiei este un alt factor determinant care „a contribuit la înțelegerea rolului Bisericii în formarea și dezvoltarea culturii naționale și a idealurilor spirituale ale oamenilor”¹⁰⁹.

Raportul din 1989 al lui Kirill Gundeaev a fost remarcabil pentru curajul și claritatea sa, reprezentând o voce proeminentă în cadrul unei Biserici care încă se confrunta cu inhibițiile și temerile moștenite din trecut. Totuși, în contrast cu această perioadă de îndrăzneală, poziția recentă a Patriarhului Kirill Gundeaev, în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina și colaborarea sa apropiată cu regimul lui Putin, indică o involuție a discursului său. Prin justificarea „teologică” și susținerea războiului fratricid, Patriarhul Kirill pare să se distanțeze de principiile și viziunea sa inițială. Întrebarea firească ce se impune în această situație este: ce s-o fi schimbat în mintea arhiepiscopului Kirill, ajuns între timp Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse? Această modificare a poziției sale, de la un lider religios vizionar la un aliat al puterii politice, ridică întrebări serioase despre factorii care au influențat această schimbare de perspectivă. Se pare că acești factori sunt, într-o anumită măsură, rezultatul imperialismului rus, care s-a manifestat atât prin socialismul comunist, cât și prin ideologia „ruskii mir”¹¹⁰. Această traiectorie subliniază complexitățile și provocările cu care se confruntă liderii spirituali în contextul interacțiunii dintre aspirațiile religioase și dinamica puterii politice, în special, într-un spațiu unde istoria și ideologia se întrepătrund în moduri adesea contradictorii.

¹⁰⁸ АРХИЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ, „Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки”, *ЖМП* 2 (1990), p. 133.

¹⁰⁹ АРХИЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ, „Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки”, p. 133.

¹¹⁰ ANDREI RUSU, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între ruskii mir și Biserica Neamului”, *Tabor* XVIII, 8 (august 2024), pp. 61-75.

Bibliografie

- BABII, A., „În pofta adevărului istoric. Despre propaganda antisovietică în legătura cu pregătirea către jubileul de 1000 de ani al aderării Rusiei la creștinism”, *Agricultura Moldovei* 4 (1986), pp. 12–13.
- CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE, *Six années qui ont changé le monde: 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique*, Fayard, Paris, 2015.
- Cronica presei RSS Moldovenești: indice bibliografic de stat al RSS Moldovenești*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.
- DOLGOVA, V., *Meditează profund asupra vieții: schițe ateiste, traducere din limba rusă de L. Stănescu*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.
- FILIPPOV, BORIS, „The Role of the Church in Restoring a «Civil Society» in USSR”, *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe* 12, 3 (1992), pp. 1–4.
- GABURA, V., „Între adevăr și minciună: din istoria adoptării creștinismului în Rusia”, *Viața Satului* (19 noiembrie 1987), p. 3.
- Gajos, V. F., *Locul și rolul religiei în lupta politică și ideologică în etapa contemporană. Material metodic în ajutorul studenților și lectorilor privind tema „Religiile contemporane”*, Universitatea de Stat „V. I. Lenin” din Chișinău, Chișinău, 1986.
- GARAJA, V., „Creștinismul în Rusia: istorie, implicații, apreciere”, *Tinerimea Moldovei* (16 mai 1986), p. 4.
- GHEORGHIU, SIMION, „Impactul marilor catastrofe asupra politicii lui Mihail S. Gorbaciov”, *Polis. Journal of Political Science* 10, 4 (38) (2022), Editura Institutul European, pp. 23–32.
- KUROEDOV, V. A., *Religia și biserica în societatea sovietică, traducere din limba rusă de R. Bătrânu*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.
- LESOURNE, JACQUES; LECOMTE, BERNARD, *After Communism: from the Atlantic to the Urals*, Harwood Academic Publishers, Chur, Switzerland ; Philadelphia, 1991.
- MAZALOVA, B., *Ateismul și falsificatorii lui, traducere din limba rusă de F. Obadă*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.
- NICOLAEV, D., „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 1. Cum s-a desfășurat «Creștinarea Rusiei» (2)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (20 august 1986), p. 3.
- NICOLAEV, D., „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 1. Cum s-a desfășurat «Creștinarea Rusiei» (1)”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (19 august 1986), p. 3.
- NICOLAEV, D., „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 2. Falsificarea istoriei și culturii vechiului Stat rus”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (21 august 1986), p. 3.
- NICOLAEV, D., „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 3. «Botezul în Rusia» din punctul de vedere al antisovietismului clerical”, *Chișinău. Gazeta de Sară* (22 august 1986), p. 3.
- NICOLAEV, D., „Adevărul și scornirile în legătură cu «Creștinarea Rusiei». 4. Biserica ortodoxă în societatea socialistă”(23 august 1986), p. 3.
- PASAT, VALERIU, *Biserica ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991)*, Cartier, Chișinău, 2019.
- POP, ADRIAN; CORNEANU, CONSTANTIN; Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989; Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (ed.), „«Glasnost» și «perestroika»: premisă a schimbărilor din Europa Centrală și de Est”, în *Prăbușirea Imperiului Sovietic: „lecții” în retrospectivă = Fall of the Soviet empire: „lessons” in retrospect*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, pp. 165–183.
- RUSU, ANDREI, „Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatura comunistă și «russkii mir»». Dialog cu părintele Petru Buburuz”, *Limba Română, Revistă de Știință și Cultură* 5-6 (295-296) (iunie 2024), pp. 176–192.
- RUSU, ANDREI, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între russkii mir și Biserica Neamului”, *Tabor XVIII*, 8 (august 2024), pp. 61–75.

- STEFANOV, N., „Despre «creștinarea Rusiei»”, *Orizontul* 5 (1986), pp. 80–81.
- А.В. ОСТРОВСКИЙ., *Глупость или измена?: расследование гибели СССР*, Крымский Мост-9Д, Москва, 2011.
- АЛЕКСАНДР, АРХИЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ, ректор Московских Духовных Академия и Семинарий, „Русская Православная Церковь в новых исторических условиях”, *ЖМП* 11 (1987), pp. 4–7.
- БЕЛКИНА, Т.Л., *Критика попыток использования 1000-летия введения христианства на Руси в антикоммунистических и апологетических целях. Материал в помощь лектору*, Знание, Chișinău, 1987.
- БУБУРУЗ, ПЕТР, „Игуменья Александра - настоятельница Жабского Вознесенского монастыря”, *ЖМП* 1 (1981), p. 9.
- БУБУРУЗ, ПЕТР, „Юбилейные торжества в Молдавии”, *ЖМП* 1 (1985), p. 49.
- БУБУРУЗ, ПЕТР, „Жабский Вознесенский женский монастырь”, *ЖМП* 7 (1981), pp. 20–21.
- БУБУРУЗ, ПЕТР, „Священник Алексей Матеевич — поэт и писатель Молдавии”, *ЖМП* 10 (1988), pp. 21–23.
- БЫСКУ, Ф. А.; ГУЦУ, В. Г., *Трудовой коллектив ная ячейка атеистического воспитания работающей молодежи. Материал в помощь лектору*, Знание, Chișinău, 1986.
- ГАЖОС, В. Ф., *Место и роль религии в современной политической и идеологической борьбе: Метод. разраб. в помощь студентам и преподавателям к разд. программы «Современные религии»*, Кишин. гос. ун-т им. В. И. Ленина, Кишинев, 1985.
- ГЛЕЗИН, ЭДУАРД, „Январская весна”, *Известия*, <https://iz.ru/news/321124>.
- ГОРШКОВА, А. И., „Государство и русская православная церковь в 1940-1990-х гг. (По материалам «Журнала Московской патриархии»)", in А. И. Горшкова, *Документ. Архив. История. Современность*, Урал. ун-та, Екатеринбург, 2001, pp. 32–51.
- ГРИШАНОВ, Л. К., *О счастье подлинном и мнимом: проблема атеист спитания молодежи*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1986.
- ГУМЕНЬИЙ, И.; МОШИН, О.; КАШУ, И.; ТОНУ, Ф., „О проделанной работе издательствами Молдавской ССР по улучшению Содержания научно-атеистической литературы в связи с выполнением Постановления Бюро ЦК КП Молдавии от 19 ноября 1985 года”, in *Религиозная политика в МССР в 80-е годы XX века*, Cartdidact, Chișinău, 2019, p. 350.
- ГУМЕНЬИЙ, И.; МОШИН, О.; КАШУ, И.; ТОНУ, Ф., , vol. *Религиозная политика в МССР в 80-е годы XX века*, Cartdidact, Chișinău, 2019.
- ЗУЕВ, Ю.П., *История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века): хрестоматия в двух частях: часть II: XX – начало XXI века*, РАГС, Москва, 2010.
- КИРИЛЛ, Архиепископ Смоленский и Калининградский, „Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки”, *ЖМП* 2 (1990), pp. 132–138.
- КОРОЛЕВА, ЛАРИСА; КОРОЛЕВ, АЛЕКСЕЙ; МЕЛЬНИЧЕНКО, ОЛЕГ, „Взаимоотношения власти и Русской православной церкви накануне празднования 1000-летия крещения Руси”, *Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. ВП Астафьева* 2, 3 (2011), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ..., pp. 137–141.
- ЛЕГОСТАЕВ, ВАЛЕРИЙ, „Письмо Алексия М.Горбачеву”, *Агентство Федеральных Расследований*, <https://flb.ru/info/4265.html>.
- МАСЛОВА, И. И., „Государственно-конфессиональная политика в СССР: поворот курса в 1985-1988 гг.”, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки* 4 (36) (2015), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ..., pp. 43–54.
- МАСЛОВА, И. И., „Совет по делам религий при Совете Министров СССР: к вопросу взаимоотношения государства и Русской православной церкви (1965-1991 гг.)”, in *Государство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт*

- России и Европы. Отв. ред. А. И. Филимонова*, Книжный дом «ЛИБРОКОМ», Москва, 2011, pp. 78–105.
- ПАСАТ, В., *Православие в Молдавии: власть, церковь, веруцие, 1976-1991*, vol. 4, РОССПЭН, Москва, 2012.
- ПАСАТ, В., „Постановление бюро ЦК КП Молдавии «О мероприятиях по усилению научно-атеистической и контрпропагандистской работы в республике в связи с подготовкой религиозных организаций и зарубежных буржуазно-клерикальных центров к церковному юбилею - 1000-летию введения христианства на Руси, 19 ноября 1985 г.», în *Православие в Молдавии*, vol. 4, РОССПЭН, Москва, 2012, pp. 434–440.
- ПЕТРАКИ, ВАСИЛИЙ, „Игумения Серафима, настоятельница Жабского Вознесенского монастыря”, *ЖМП* 11 (1979), p. 36.
- ПИМЕН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, „Предъюбилейное Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода архипастырям, пастырям, честному иночеству и всем чадам Русской Православной Церкви, во Отечестве нашем и за его пределами сущим, к 1000-летию Крещения Руси”, *ЖМП* 3 (1987), pp. 7–8.
- ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.В., *Русская православная церковь в XX веке*, РЕСПУБЛИКА, Москва, 1995.
- СЕДОВ, В., „Религиозные и общественные деятели Москвы за обновление жизни”, *ЖМП* 5 (1988), p. 50.
- СПЕРАНСКАЯ, Е., „Международная церковная научная конференция в Москве. 11-18 мая 1987 года (1)”, *ЖМП* 10 (1987), pp. 18–26.
- СПЕРАНСКАЯ, Е., „Международная церковная научная конференция в Москве. 11-18 мая 1987 года (2)”, *ЖМП* 11 (1987), pp. 17–21.
- ТАШУК, В., „Когда и зачем крестили Русь: 1000-летний юбилей... вымысла”, *Молодежь Молдавии* (7 aprilie 1987), p. 4.
- ТАШУК, В. Г., *Атеизм и нравственный мир молодежи*, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1987.
- ТИХВИНСКИЙ, С. Л., „Январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС и историческая наука Вопросы истории, N 6 1987”, *Вопросы истории* 6 (1987), pp. 3–13.
- ТОНУ, ФЁДОР, „Некоторые аспекты религиозной политики в МССР в 80-е годы XX века”, în *Perspectivile și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației*, vol. 7, Cahul, 2020, pp. 357–362.
- ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (1)”, *ЖМП* 7 (1987), pp. 72–74.
- ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (2)”, *ЖМП* 8 (1987), pp. 70–73.
- ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ, „Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси (3)”, *ЖМП* 9 (1987), pp. 68–71.
- ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ, „Установление христианства на Руси (1)”, *ЖМП* 5 (1986), pp. 64–68.
- ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ, „Установление христианства на Руси (2)”, *ЖМП* 6 (1986), pp. 65–69.
- ЦВИК, И. Я., *Религия и декадентство в России: (Методолог. аспекты соц. филос. критики)*, отв. ред. Д. Т. Урсул, Штиинца, Кишинев, 1985.
- ЦЫПИН, В., *История Русской Церкви 1917–1997 (История Русской Церкви.—кн. 9)*, Спасо-Преображенского Валаамского Монастыря, Москва, 1997.
- ЧЕРНЯЕВ, А., *Совместный исход дневник двух эпох, 1972–1991 годы*, РОССПЭН, Москва, 2008.
- ШКАРОВСКИЙ, М. В., *Русская православная церковь в XX веке*, Вече, Лепта, Москва, 2010.
- „Празднование 400-летия установления Патриаршества в Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 1 (1990), pp. 4–7.

- „Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ситуацией в Западных областях Украинского Экзархата; Открытое письмо Святейшему Папе Иоанну Павлу II; Обращение архиереев Украинского Экзархата к духовенству, монашествующим и всем верующим Украинского экзархата; К событиям в Ивано-Франковске и других регионах Западной Украины”, *ЖМП* 3 (1990), pp. 2–11.
- „Вступительное слово Святейшего Патриарха Пимена”, *ЖМП* 3 (1987), pp. 7–8.
- „Приветственная телеграмма председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева Ректору епископу Александру, профессорам, преподавателям, студентам Московской Духовной Академии”, *ЖМП* 4 (1986), p. 8.
- „Обращение к Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР”, *ЖМП* 7 (1986), pp. 5–6.
- „Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской Православной Церкви”, *ЖМП* 7 (1988), pp. 2–5.
- „Пресс-конференция в связи с открытием Информационного центра Московской Патриархии”, *ЖМП* 9 (1986), pp. 14–15.
- „Международная церковно историческая конференция, посвященная 1000 летию крещения Руси. Киев, 21-28 июля 1986 года”, *ЖМП* 10 (1986), pp. 11–14.
- „Кишиневской епархии - 175 лет”, *ЖМП* 10 (1988), pp. 20–21.
- „Послание Святейшего Патриарха Пимена Михаилу Сергеевичу Горбачеву, Генеральному секретарю ЦК КПСС”, *ЖМП* 12 (1986), pp. 3–4.
- „Из жизни епархий”, *ЖМП* 12 (1987), p. 36.
- XXVII съезд коммунистической партии советского союза - 25 февраля - 6 марта 1986 года. Стенографический отчет*, vol. 1, Издательство политической литературы, Москва, 1986.
- Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27–28 января 1987 года*, Издательство политической литературы, Москва, 1987.

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *Chronological landmarks and legislative acts on the “liberalization” of religious life in the Moldavian Soviet Socialist Republic. The process of revitalizing religious life in the USSR/MSSR between 1985-1988*

The ascension of Mikhail Gorbachev to the leadership of the Soviet Union on March 11, 1985 marked a significant change in the trajectory of socio-political, economic and religious life in the USSR. His ambitious reforms, known as glasnost (openness/transparency) and perestroika (restructuring), aimed to revitalize and democratize the stagnant structures of the Soviet state. However, while the intentions were for modernization and openness, these policies unexpectedly accelerated latent tensions and dissensions, causing the collapse and, ultimately, the dissolution of the Soviet empire. This tumultuous process was not only the end of an era, but also the beginning of a complex period of political, economic and social reconfiguration for both Russia and the post-Soviet states. Despite its often painful consequences, it paved the way for a new world order and laid the foundations for the transformations of the 21st century. With the national emancipation movement, which began actively in the MSSR in 1988, church life will also enter a new path. National emancipation will also produce a religious revival.

KEYWORDS: *Soviet Union, Gorbachev, 1000 years since the Christianization of Russia, Perestroika, religious freedom, Republic of Moldova*